

О. П. Завада

Кандидат фіз.-мат. наук, доцент, доцент кафедри інформаційних систем у менеджменті, Львівський національний університет імені Івана Франка

ПОРІВНЯННЯ ОСНОВНИХ ПОНЯТЬ СТАТИСТИЧНОГО АНАЛІЗУ ТА ТЕХНОЛОГІЙ ДЕЙТАМАЙНІНГУ

На сьогоднішній існує два основних підходи до аналізу економічної інформації: статистичний підхід, який ґрунтується на перевірці гіпотез і технологія Data Mining — автоматичний пошук неочевидних закономірностей. Оскільки формулювання гіпотези є найскладнішим завданням, то деякі автори [1] вважають, що перевага Data Mining в порівнянні з іншими методами аналізу даних є очевидною. В [2] наводиться перелік задач (класифікація, кластеризація, асоціація, прогнозування тощо), які варто розв'язувати методами та технологіями Data Mining. Всі ці задачі можна проте розв'язати й методами класичної математичної статистики. Математична статистика починаючи з кінця XIX століття була основним інструментом аналізу даних. Проте потреба в опрацюванні великих масивів привела до появи нових алгоритмів аналізу економічної інформації. Поступово термін “математична статистика” почав витіснятися з ужитку поняттям дейтамайнінгу [3]. Вважається, що інструменти Data Mining є більш простими в користуванні, а отримані результати більш зрозумілими [4]. Вважається також, що використовувати ці нові методи можна без належної математичної підготовки, і на основі отриманих результатів приймати ефективні управлінські рішення.

Проте переваги того чи іншого методу як правило відбуваються за рахунок деяких втрат. І ці втрати варто усвідомлювати. Варто також зазначити, що на даний час порівняльний аналіз методів класичної математичної статистики в публікаціях практично відсутній. Відзначається лише той факт, що методи Data Mining автоматично генерують і перевіряють гіпотези, в результаті чого отримуються раніше неочікувані залежності.

Тому виникає потреба в дослідженні таких питань:

- як узгоджується термінологія дейтамайнінгу з термінологією класичної математичної статистики та теорії ймовірностей?

- у яких ситуаціях більш доцільно застосовувати Data Mining, а в яких класичні статистичні методи?

Вхідною інформацією більшості алгоритмів Data Mining є таблиця, у якій рядками є транзакції, тобто події, що відбулися одночасно. При цьому подією найчастіше є поява деякого набору даних. В теорії Data Mining та у відповідних програмних системах [5] вводиться числова характеристика Підтримка (Support) набору даних. Вона обчислюється як відношення кількості сприятливих транзакцій до кількості усіх транзакцій:

$$\text{Support(набір)} = \frac{\text{кількість транзакцій, які мають цей набір}}{\text{кількість усіх транзакцій}} \quad (1)$$

Формула (1) є класичною формулою для розрахунку ймовірності появи набору. Проте теорія та практика дейтамайнінгу терміну “ймовірність” не використовують.

Важливою характеристикою статистичного аналізу є міра взаємозалежності двох подій. В Data Mining з цією метою введено таке поняття кореляції:

$$\text{Correlation}(\text{набір1}, \text{набір2}) = \frac{\text{Support}(\text{одночасна поява обох наборів})}{\sqrt{\text{Support}(\text{набір1})} \cdot \sqrt{\text{Support}(\text{набір2})}} \quad (2)$$

Величина (2) приймає значення від 0 до 1, більшому її значенню справді відповідає більша тіснота зв'язку. Проте називати (2) кореляцією некоректно, оскільки вона коефіцієнтом кореляції не є. Використовуючи формулу (2) варто мати цей факт на увазі.

Теорія дейтамайнінгу для оцінювання залежності подій використовує також показники Lift та Leverage, які розраховуються за формулами

$$\text{Lift}(\text{набір1}, \text{набір2}) = \frac{\text{Support}(\text{обидва набори})}{\text{Support}(\text{набір1}) \cdot \text{Support}(\text{набір2})} \quad (3)$$

$$\text{Leverage}(\text{набір1}, \text{набір2}) = \text{Support}(\text{обидва набори}) - \text{Support}(\text{набір1}) \cdot \text{Support}(\text{набір2}) \quad (4)$$

Сенс використання останніх формул ґрунтується на тому, що ймовірність спільної появи двох повністю незалежних подій дорівнює добутку ймовірностей цих подій. Тому (3) та (4) є мірами взаємозалежності наборів. На жаль, далеко не всі програмні системи Data Mining [5] ці формули використовують. Більш точною характеристикою взаємозалежності мав би бути розрахунок χ^2 - критерію, проте технологія Data Mining такого засобу не розглядає.

Однією із найважливіших числових характеристик залежності одного набору від іншого є умовна ймовірність появи набору2 при умові, що транзакція вже містить набір1:

$$\text{Confidence}(\text{if } A \text{ then } B) = \frac{\text{Support}(A.B)}{\text{Support}(A)} \quad (5)$$

Цей термін як теорія дейтамайнінгу, так і програмні системи на українську мову перекладають як “вірогідність”, “достовірність”, “впевненість”, але аж ніяк не як “умовна ймовірність (Conditional Probability)”.

Зазначимо, що набори в транзакціях можуть мати різну структуру. Якщо перераховуються товари в одній купівлі, то порядок цих товарів не є суттєвим, а однакові товари не повторюються. Класична математика у цьому випадку вживає термін “множина”. Якщо ж транзакція включає оцінки з різних іспитів, то ці оцінки повторюватися можуть і їхній порядок вже є суттєвим. Ця математична структура називається “вектор”. Проте системи дейтамайнінгу вживають терміни відповідно response (змінні-відгуки) та categorical (категоріальні змінні).

Така розбіжність в термінології створює враження, що математична статистика та дейтамайнінг – це різні науки, які не поєднуються між собою.

Ще однією особливістю технології Data Mining є те, що ця технологія свідомо не перевіряє умов застосування того чи іншого математичного апарату. Наприклад метод дейтамайнінгу під назвою “наївний байєсівський класифікатор” припускає, що усі досліджувані змінні вже не корелюють між собою. В той же час класична математична статистика рекомендує перед застосуванням кожного з методів такі залежності усувати.

Висновки. Технології дейтамайнінгу засновані на ідеї повного перегляду вхідної інформації. В результаті справді отримуються достатньо точні висновки. Програмістами розроблено низку алгоритмів, які відсікають завідомо непридатні варіанти, що на практиці дає змогу застосовувати Data Mining до дуже великих обсягів вхідної інформації.

Проте термінологія Data Mining (як в посібниках, так і в програмних системах) часто суперечить класичній термінології математичної статистики та теорії ймовірностей. Крім того, дейтамайнінг ніде не рекомендує попередньо перевіряти умови застосування тієї чи іншої формули. Звичайно ігнорування складного математичного апарату полегшує роботу дослідника. Проте варто усвідомлювати неповноцінність такого підходу.

Методи Data Mining варто розглядати як нові методи в математичній статистиці. Варто і можливо привести їхню термінологію у відповідність.

При застосуванні методів класичної математичної статистики аналітик на першому етапі професійно досліджує предметну область, висуває гіпотези, а на другому етапі користується перевагами комп'ютера. При застосуванні ж дейтамайнінгу спершу автоматично отримуються різні залежності. Проте на другому етапі дослідник повинен змістовно виконати аналіз отриманих результатів. При можливості варто поєднувати обидві технології аналізу даних.

Список використаної літератури

1. Марченко О. О., Россада Т. В. Актуальні проблеми Data Mining: навч. посібник / О. О. Марченко, Т. В. Россада // — Київ. — 2017. — 150 с.
2. Верес О. М., Оливко Р. М. Класифікація методів аналізу Великих даних / О. М. Верес, Р. М. Оливко // Інформаційні системи та мережі, 2017. – №872 [28]. – С. 84-92.
3. Ковальчук Ю. О. Пошук, отримання й аналіз даних в освіті / Ю. О. Ковальчук // Інформаційні технології і засоби навчання, 2015. – Том 50. - № 6. - С. 152-164.
4. Петренко А. І. GRID та інтелектуальна обробка даних Data Mining / А. І. Петренко // Системні дослідження та інформаційні технології, 2008. - № 4. - С. 97-110.
5. Statistica Help. Association Rules Applied to Consumer Preferences [Електронний ресурс]. Режим доступу: <http://documentation.statsoft.com>.

